

USING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN ORGANIZING PRACTICAL TRAINING IN THE SEWING SPECIALIZATION

Pulatova Muqaddas

Instructor, Specialized Technical School for Persons with Disabilities, Fergana

Abstract

The article highlights the theoretical foundations and methodological possibilities of organizing practical training in sewing on the basis of innovative pedagogical technologies in the vocational education system. The essence of the concept of pedagogical technology, the criteria for selecting innovative technologies, and the technologies that can be effectively applied in sewing practice - problem-based learning, the project method, game technologies, cooperative learning, case study, modular training, as well as digital learning tools (video instruction, multimedia presentations, virtual demonstrations) - are analyzed. The stages of applying each technology in a sewing lesson are shown with concrete examples. Special attention is paid to adapting innovative technologies in specialized institutions for students with disabilities.

Keywords

innovative pedagogical technology, vocational education, sewing, practical training, problem-based learning, project method, case study, modular training, interactive methods, digital learning tools, inclusive education.

TIKUVCHILIK YO‘NALISHIDA AMALIY MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Pulatova Muqaddas - Farg‘ona imkoniyatlari cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus texnikumi ta’lim ustasi pulatovamykaddasxon@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada kasb-hunar ta’limi tizimida tikuvchilik yo‘nalishi bo‘yi-

cha amaliy mashg'ulotlarni innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etishning nazariy asoslari va metodik imkoniyatlari yoritilgan. Pedagogik texnologiya tushunchasining mohiyati, innovatsion texnologiyalarni tanlash mezonlari, hamda tikuvchilik amaliyotida samarali qo'llanilishi mumkin bo'lgan texnologiyalar - muammoli o'qitish, loyiha metodi, o'yin texnologiyalari, hamkorlikda o'qitish, "Keys-stadi", modulli o'qitish hamda raqamli ta'lim vositalari (video-instruktaj, multimedia taqdimotlari, virtual namoyishlar) - tahlil qilingan. Har bir texnologiyaning tikuvchilik mashg'ulotidagi qo'llanish bosqichlari aniq misollar bilan ko'rsatilgan. Imkoniyati cheklangan o'quvchilar ta'lim oladigan maxsus muassasalarda innovatsion texnologiyalarni moslashtirib qo'llashning o'ziga xos jihatlariga alohida e'tibor qaratilgan. Maqola ta'lim ustalari, ishlab chiqarish ta'limi o'qituvchilari va metodistlar uchun mo'ljallangan.

Kalit so'zlar: innovatsion pedagogik texnologiya, kasb-hunar ta'limi, tikuvchilik, amaliy mashg'ulot, muammoli o'qitish, loyiha metodi, keys-stadi, modulli o'qitish, interfaol metodlar, raqamli ta'lim vositalari, video-instruktaj, inklyuziv ta'lim.

Аннотация. В статье освещаются теоретические основы и методологические возможности организации практического обучения шитью на базе инновационных педагогических технологий в системе профессионального образования. Анализируется сущность понятия педагогической технологии, критерии отбора инновационных технологий и технологии, которые могут быть эффективно применены в практике шитья - проблемно-ориентированное обучение, проектный метод, игровые технологии, кооперативное обучение, кейс-стади, модульное обучение, а также цифровые средства обучения (видеоинструкции, мультимедийные презентации, виртуальные демонстрации). Показаны этапы применения каждой технологии на уроке шитья на конкретных примерах. Особое внимание уделяется адаптации инновационных технологий в специализированных учебных заведениях для учащихся с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, профессиональное образование, шитье, практическое обучение, проблемно-ориентированное обучение, проектный метод, кейс-стади, модульное обучение, интерактивные методы, цифровые средства обучения, инклюзивное образование.

KIRISH

Zamonaviy ishlab chiqarish sharoitida tikuvchilik sohasi jadal o'zgarmoqda: yangi mato turlari, avtomatlashtirilgan tikuv jihozlari, kompyuterli loyihalash tizimlari va kichik seriyali individual buyurtmalar ulushining ortishi tikuvchi kadrlardan nafaqat puxta amaliy ko'nikmalarni, balki mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va uzluksiz o'rganish qobiliyatini ham talab etmoqda. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida hamda professional ta'limni rivojlantirishga oid davlat dasturlarida ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, kadrlar tayyorlash sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko'tarish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ayni paytda amaliyot tahlili shuni ko'rsatadiki, tikuvchilik bo'yicha ishlab chiqarish ta'limi mashg'ulotlari ko'p hollarda an'anaviy sxema - ustaning ko'rsatishi va o'quvchilarning takrorlashi - doirasida o'tkaziladi. Bunday yondashuv tayanch operatsiyalarni shakllantirishda zarur bo'lsa-da, o'quvchining faolligini, texnologik fikrlashini va nostandart vaziyatlarda harakat qilish qobiliyatini rivojlantirishda yetarli emas. Ayniqsa, diqqati tez tarqaladigan, o'zlashtirish sur'ati turlicha bo'lgan o'quvchilar, shu jumladan imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan ishlashda bir xil shakldagi mashg'ulotlar qiziqishning so'nishiga olib keladi. Shu sababli tikuvchilik yo'nalishida amaliy mashg'ulotlarni innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish - ta'lim jarayonini o'quvchining faol, ongli va qiziqarli faoliyatiga aylantirish - bugungi kunning dolzarb metodik muammosi hisoblanadi. Ushbu maqolaning maqsadi tikuvchilik amaliyotida samarali qo'llanilishi mumkin bo'lgan innovatsion texnologiyalarni tizimlashtirish va ularni joriy etishning

aniq metodik yo‘llarini ko‘rsatishdan iborat.

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA TUSHUNCHASI VA INNOVATSIYANING MOHIYATI

YUNESKO ta’rificha, pedagogik texnologiya - ta’lim shakllarini optimallashtirish maqsadida o‘qitish va bilimlarni o‘zlashtirish jarayonini texnika hamda inson resurslarini va ularning o‘zaro ta’sirini hisobga olgan holda yaratish, qo‘llash va belgilashning tizimli metodidir. V.P.Bespalko pedagogik texnologiyani “o‘quv-tarbiya jarayonini oldindan loyihalash va uni aniq amalga oshirish” deb ta’riflaydi va uning asosiy belgisi sifatida natijaning kafolatlanganligini ko‘rsatadi. O‘zbek olimlari O‘.Tolipov va M.Usmonboyeva pedagogik texnologiyaning amaliy tatbiqida maqsadning aniq qo‘yilishi, jarayonning bosqichma-bosqich loyihalaniishi va natijaning tashxis qilinishi muhim ekanligini ta’kidlaydilar.

Innovatsion pedagogik texnologiya deganda ta’lim jarayoniga yangilik kirituvchi, o‘quvchini faol subyekt sifatida ishtirok ettiruvchi, o‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligiga asoslangan hamda kafolatlangan natijaga yo‘naltirilgan texnologiyalar majmui tushuniladi. Kasb ta’limida innovatsion texnologiyani tanlashda quyidagi mezonlarga tayanish maqsadga muvofiq: texnologiyaning mashg‘ulot maqsadi va mazmuniga mosligi, o‘quvchilar kontingentining xususiyatlariga moslashuvchanligi, moddiy-texnik bazada amalga oshirilishi mumkinligi va natijani obyektiv baholash imkoniyati.

TIKUVCHILIK AMALIY MASHG‘ULOTLARIDA SAMARALI QO‘LLANILADIGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Muammoli o‘qitish texnologiyasi. Mashg‘ulot tayyor yechimni ko‘rsatishdan emas, muammoli vaziyatdan boshlanadi. Masalan, “Trikotaj matoda oddiy baxya yurgizilganda chok cho‘zilib, to‘lqinlanib qolmoqda. Sababini aniqlang va yechim taklif eting”. O‘quvchilar mato xossasi, igna raqami, ip tarangligi va baxya turini tahlil qilib, mustaqil ravishda yechimga - maxsus igna va elastik chok qo‘llashga - keladilar. Bunday yo‘l bilan olingan bilim mexanik yodlangan qoidadan ko‘ra mustahkamroq bo‘ladi va

o‘xshash vaziyatlarga oson ko‘chiriladi.

Loyiha metodi. O‘quvchilar guruh yoki yakka tartibda tugallangan amaliy natijaga - g‘oyadan tayyor buyumgacha - olib boruvchi loyihani bajaradilar: “Bayramona fartuklar kolleksiyasi”, “Qayta ishlangan jinsi matodan sumkalar”, “Milliy bezakli oshxona to‘plami”. Loyiha bosqichlari: g‘oyani tanlash va asoslash, eskiz tayyorlash, mato va furnitura hisobini tuzish, texnologik ketma-ketlikni ishlab chiqish, tikish, taqdimot va himoya. Loyiha metodi texnologik bilimlarni iqtisodiy hisob-kitob, estetik did va taqdimot ko‘nikmalari bilan birlashtiradi.

“Keys-stadi” texnologiyasi. O‘quvchilarga real ishlab chiqarish vaziyati tavsifi beriladi: “Atelyega buyurtmachi tayyor yubkasini olib keldi: molniya to‘lqinlanib turibdi, etak chokida qiyshilik bor. Nuqsonlar sababini aniqlang va tuzatish texnologiyasini taklif eting”. Keys ustida kichik guruhlarda ishlash tahlil, munozara va asoslangan qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi, kasbiy vaziyatlarga “xavfsiz muhitda” tayyorlaydi.

Hamkorlikda o‘qitish va o‘yin texnologiyalari. “Kichik guruhlarda ishlash”, “Zigzag”, “Aqliy hujum”, “Klaster” kabi interfaol metodlar nazariy bilimlarni mustahkamlash bosqichida samarali qo‘llaniladi. Ishbilarmonlik o‘yinlari esa amaliyotga yaqin vaziyatlarni modellashtiradi: “Atelye” o‘yinida o‘quvchilar buyurtma qabul qiluvchi, bichuvchi, tikuvchi va sifat nazoratchisi rollarini navbatma-navbat bajarib, ishlab chiqarish zanjirining yaxlit mantig‘ini his qiladilar. Bunday mashg‘ulotlar kommunikativ ko‘nikmalar va jamoaviy mas’uliyatni shakllantiradi.

Modulli o‘qitish texnologiyasi. O‘quv materiali tugallangan modullarga - masalan, “Cho‘ntaklarga ishlov berish”, “Yoqalarga ishlov berish”, “Molniya o‘rnatish” - ajratiladi. Har bir modul maqsadi, o‘quv elementlari, amaliy topshiriqlari va nazorat mezonlari bilan to‘liq ta’minlanadi, o‘quvchi esa o‘z sur’atida, ko‘p hollarda mustaqil harakatlanadi. Modulli texnologiya o‘zlashtirish sur’ati turlicha bo‘lgan guruhlarda individuallashtirishning samarali vositasidir.

Raqamli ta'lim vositalari. Video-instruktaj murakkab operatsiyani (masalan, prorezli cho'ntakka ishlov berishni) yirik planda, sekinlashtirilgan va takror ko'rish imkoniyati bilan namoyish etadi - bu jonli ko'rsatishda hamma o'quvchiga birdek ko'rinmaydigan nozik harakatlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi. Multimedia taqdimotlari, elektron texnologik kartalar, QR-kod orqali ochiladigan video-yo'riqnomalar, masofaviy platformalar orqali nazariy materialni oldindan o'rganish ("teskari sinf" elementlari) mashg'ulotning amaliy qismiga ko'proq vaqt ajratish imkonini beradi. Kompyuterli loyihalash dasturlari bilan tanishtirish esa o'quvchilarni zamonaviy ishlab chiqarish talablariga yaqinlashtiradi.

Quyidagi jadvalda mashg'ulot bosqichlari bo'yicha innovatsion texnologiyalarni qo'llashning namunaviy tizimi keltirilgan.

Mashg'ulot bosqichi	Tavsiya etiladigan texnologiya va metodlar	Kutiladigan natija
Tashkiliy qism, motivatsiya	Muammoli vaziyat, "Aqliy hujum", qisqa video-syujet	Qiziqish uyg'otish, mavzu maqsadini o'quvchilar bilan birga aniqlash
Kirish yo'l-yo'rig'i	Video-instruktaj, multimedia taqdimot, elektron texnologik karta	Operatsiyaning aniq, ko'rgazmali va takror murojaat qilinadigan namunasi
Mustaqil ish	Modulli topshiriqlar, loyiha ustida ishlash, juftlikda o'zaro nazorat	Individual sur'atda ko'nikma shakllantirish, o'zaro mas'uliyat
Mustahkamlash	"Keys-stadi", ishbilarmonlik o'yini, "Klaster"	Bilimlarni vaziyatga ko'chirish, tahlil va muloqot ko'nikmalari

Yakuniy qism, baholash	Mezonli baholash varaqlari, o‘z-o‘zini baholash, ishlar taqdimoti	Obyektiv baho, refleksiya, keyingi rivojlanish yo‘nalishini belgilash
---------------------------	---	---

**MAXSUS TA’LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARNI MOSLASHTIRIB QO‘LLASH**

Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar ta’lim oladigan ixtisoslashtirilgan muassasalarda innovatsion texnologiyalar korreksion-rivojlantiruvchi vazifani ham bajaradi, ammo ularni qo‘llashda o‘quvchilar kontingentining xususiyatlari hisobga olinishi shart. Eshitishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilar uchun video-instruktajlarni subtitrlar va imo-ishora tarjimasini bilan ta’minlanadi, vizual texnologiyalar - rasmiy kartalar, namunalar etaloni, rangli belgilash tizimi - ustuvor o‘rin egallaydi. Nutqida yoki aqliy rivojlanishida muammosi bo‘lgan o‘quvchilar uchun keys va muammoli vaziyatlar soddalashtirilgan, bir bosqichli shaklda beriladi, o‘yin texnologiyalarining ulushi oshiriladi.

Muhim jihat shundaki, innovatsion texnologiyalar maxsus ta’limda “yengillashtirish” vositasi emas, balki har bir o‘quvchining imkoniyatini to‘liq ochish vositasi sifatida qaraladi. Video-instruktajni takror ko‘rish imkoniyati sekin o‘zlashtiruvchi o‘quvchi uchun usta tushuntirishini cheksiz “qaytarish” demakdir; loyiha metodida rollarning taqsimlanishi esa har kimga o‘z kuchli tomonini namoyon qilish imkonini beradi. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, faol va ko‘rgazmali texnologiyalar qo‘llanilgan mashg‘ulotlarda imkoniyati cheklangan o‘quvchilarning diqqat barqarorligi, topshiriqni oxiriga yetkazish ko‘rsatkichi va mashg‘ulotga qiziqishi sezilarli ortadi.

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Innovatsion texnologiyalar kutilgan samarani berishi uchun quyidagi shartlarga rioya qilish zarur:

- texnologiya o‘z-o‘zidan maqsad emas, balki aniq didaktik vazifani hal etish vositasi sifatida tanlanishi; “innovatsiya uchun innovatsiya”dan saqlanish;

- an’anaviy va innovatsion metodlarning oqilona uyg’unligi - tayanch qo‘l ko‘nikmalari baribir ko‘rsatish va mashq qilish orqali shakllanishi;
- ta’lim ustasining texnologiyani puxta egallashi va mashg‘ulotni batafsil loyihalashi (texnologik xarita tuzish);
- didaktik ta’minotning oldindan tayyorlanishi - keyslar banki, video-materiallar, modulli topshiriqlar, baholash varaqlari;
- natijalarning muntazam tahlil qilinishi va texnologiyaning guruh xususiyatlariga qarab korreksiyalanishi.

XULOSA

Tikuvchilik yo‘nalishida amaliy mashg‘ulotlarni innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish ta’lim jarayonini o‘quvchining passiv takrorlashidan faol, ongli va ijodiy faoliyatiga aylantiradi. Muammoli o‘qitish texnologik fikrlashni, loyiha metodi yaxlit kasbiy faoliyat tajribasini, keys-stadi vaziyatni tahlil qilish va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini, modulli o‘qitish individual sur’atda o‘zlashtirishni, raqamli vositalar esa ko‘rgazmalilik va mustaqil o‘rganish imkoniyatlarini ta’minlaydi. Bu texnologiyalarning mashg‘ulot bosqichlariga mos ravishda uyg’unlashtirilishi eng yuqori samara beradi. Imkoniyati cheklangan o‘quvchilar ta’lim oladigan maxsus muassasalarda innovatsion texnologiyalar to‘g‘ri moslashtirilgan holda nafaqat kasbiy tayyorgarlik sifatini, balki o‘quvchilarning ishonchi, mustaqilligi va ijtimoiy faolligini ham oshiradi. Kelgusida tikuvchilik fanlari bo‘yicha video-instruktajlar va keyslar bankini yaratish, ta’lim ustalarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish hamda innovatsion mashg‘ulotlar samaradorligini tajriba-sinov asosida o‘rganish ushbu yo‘nalishdagi istiqbolli vazifalar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. Toshkent, 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son.

2. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. Toshkent: Fan, 2006. - 261 b.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Iste'dod, 2008. - 180 b.
4. Olimov Q.T., Uzoqova L.P., Xalilov E.Z. va boshq. Kasb ta'limi uslubiyoti. Toshkent: Fan va texnologiya, 2007. - 240 b.
5. Ismoilova Z.K., Asadov Y.M. Kasb-hunar ta'limida innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. 196 b.
6. Shoumarova N., Maqsudova M. Tikuvchilik texnologiyasi. Kasb-hunar kollejlari uchun darslik. Toshkent: O'qituvchi, 2004. - 320 b.
7. Abdullayeva Q.M., Yo'ldosheva M.A. Tikuvchilik buyumlarini tayyorlash texnologiyasi. Toshkent: Ilm Ziyo, 2008. - 288 b.
8. Bepalko V.P. Slagaemye pedagogicheskoy texnologii. Moskva: Pedagogika, 1989. 192 s.
9. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye texnologii: uchebnoe posobie. Moskva: Narodnoe obrazovanie, 1998. 256 s.
10. Skakun V.A. Organizatsiya i metodika professionalnogo obucheniya: uchebnoe posobie. Moskva: FORUM-INFRA-M, 2007. 336 s.
11. Polat E.S., Buxarkina M.Yu. Sovremennye pedagogicheskie i informatsionnye texnologii v sisteme obrazovaniya. Moskva: Akademiya, 2010. 368 s.
12. Prensky M. Teaching Digital Natives: Partnering for Real Learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, 2010. 224 p.
13. Johnson D.W., Johnson R.T., Holubec E.J. Cooperation in the Classroom. 8th ed. - Edina, MN: Interaction Book Company, 2008. 256 p.